

O‘ZBEKISTON YOSHLARI SIYOSIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Qutliyev Shahbos Abbosovich

tel: +998(99)128 66 17

e-mail : shahboz6617@gmail.com

Annontatsiya. Xalqimiz milliy qadriyatlari ko‘p asrlik tarixiy rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Bu tarixiy yo‘l ham etnomadaniyatning rivojlanish omillaridan biri bo‘lib, hozirgi xalq ma‘naviy olamining eng sara jihatlarini o‘zida saqlab qolganligi bu yoshlar orasidagi siyosiy madaniyatning tasirini yaqqol ko‘rsatib beruvchi omil bo‘lib hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Siyosat, Jamiyat, Inson, Qadriyat, Tizim, Xulq-atvor, Etika, Mamlakat, Madaniyat, Shaxs, Qonun, Bilim, Estetika, Huquq.

Jamiyat a‘zolarining siyosiy madaniyatini shakllanishida bu boradagi G‘arb standartlarining izchil kirib kelishi o‘ziga hos ahamiyatga ega bo‘lib, bu ijobiy hol desak bo‘ladi. Lekin anashu jamoatchilik fikri va extiyojini qondirishga qaratilgan jamoatchilik ijtimoiy institutlarning faoliyatini hozircha qoniqarli deb bo‘lmaydi¹.

Shu boisdan, ijtimoiy institutlar faolligini kuchaytirish uchun ularni manaviy-ruhiy jihatdan qo‘llovchi milliy-axloqiy qadriyatlar, xalq ananalari, ajdodlarimizning umrboqiy ilmiy-ijodiy merosidan foydalanishga hamda boshqaruvdagi kadrlarni ixtisosligiga, axloqiga, ilmiy saloxiyatiga jiddiy etiborni qaratishimiz kerak bo‘lmoqda.

Darxaqiqat, bugungi kunda boshqaruv tizimidagi tendensiyalarning, ananalarning siyosiy ong va madaniyatni muhum omil ekanligi masalasi global tasirlar tufayli nisbatan susayganligini ham tan olish lozim xatto bazi bir g‘arb olimlari buni ijobiy holat, deb baxolashlari ajablanarli holdir.

Shu asosida, siyosiy madaniyatni obrazli tarzda biror bir davrda kadrlar boshqaruvi tizimining tarixiy syujet devorida aks ettirilgan tasvirga o‘xshatish mumkin. Agar oxirgi tasvir o‘chirib yoki sidirib tashlansa, uning ostidan avvalgi

¹ Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспектива. Pro et. Contra. Том 4. - №4. осень, 1999. С.144.

davrda avlodlar tomidan chizilgan, yaratilgan tasvirlar izi ko‘ringaniday va bu tasvirlarning barchasi o‘zining umumiy-mazmuni va ruxi, xolati bilan shu devorning badiiy-estetik xamda siyosiy yechimlaridan darak berganiday, siyosiy madaniyatning qo‘pqatlamli tuzilmasi xam ana shunday murakkab tizimni tashkil etadi.

Siyosiy madaniyat, zamonaviylik bilan bog‘liq ekan, XXI asrda dunyoning globallashuv jaroyoni tobora avj olayotganligi uning ijobiy ta‘siri bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalari , internet tarmoqlari orqali kishilar ma‘naviy olamiga ko‘rsatyotgan salbiy jihatlari, ularning odob-axloqimizga zid tomonlari xam mavjud ekanligi tatqiqotlardan aniq.

Shu boisdan kadrlar siyosiy madaniyatidagi o‘zgarishlarning global jarayonlar bilan bog‘liqligi masalasini yoritishga qaratilgan ushbu tadqiqot siyosiy ong global hodisalar bilan bog‘liq ijobiy jixati, sivilizatsiyalararo muloqat dunyo xalqlari orasida uyg‘unlashib borishi oqibatida xalqlarni irqi, diniy e‘tiqodi asosida differansiyalashgan urinishlar tobora barxam topib borayotganligi kishilararo tafovutlar faqat ularning bilim saviyasi, iqtidori bo‘yicha farqlash xodisasi yuzaga kelganligi bilan izoxlansa, differensiyaga teskari munosabatning salbiy jixatlari jahon xalqlari o‘rtasida “madaniyatlarni yaxlitlashtirish” siyosiy ongda beqarorlik, milliy va ijtimoiy qiyofasizlikka yo‘l ochishga urinishlar bilan tavsiflash mumkinligini izoxlash mumkin.

Xalqimiz milliy qadriyatlari ko‘p asrlik tarixiy rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Bu tarixiy yo‘l ham etnomadaniyatning rivojlanish omillaridan biri bo‘lib, hozirgi xalq ma‘naviy olamining eng sara jihatlari o‘zida saqlab qolgani, o‘ziga xos xarakterini kelgusi avlodlarga yetkazishda ham zaruriy asos bo‘lab hisoblanadi. “Biz uchun ma‘naviyat – insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch, hurmat va e‘tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo‘lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir.

Boshqacha aytganda, ma‘naviyat - jamiyatdagi barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir. Bu poydevor

qancha mustahkam bo'lsa, xalq ham, davlat ham shuncha kuchli bo'ladi" ¹ .
"Ma'naviyat insonning, umuman kishilik jamiyatining mazmun-mohiyatini tashkil etuvchi uzviy belgisi, xossasidir" ² . Ushbu murakkab va shaxs hamda jamiyat hayotining barcha tomonlarini qamrab oluvchi universal tushunchani olimlarimiz turli nuqtai nazarda ko'rib chiqdilar.

Milliy qadriyatlar haqida batafsil ma'lumot berilganida, odatda tadqiqotchilar tomonidan madaniyatning asosiy tarkibiy qismlari sifatida etnos qadriyatlarini ajratib ko'rsatadi va etnik-madaniy qadriyatlarga ta'rif beriladi. Binobarin, etno-madaniy qadriyatlarni "etnoforlarga xos bo'lgan vakilliklar, ularning maqsad va mumkin bo'lgan vositalarini, unga erishish uchun harakat qilish usullarini tanlashini belgilab beradi. A. Yu. Shadje "Milliy qadriyatlar va inson (ijtimoiy-falsafiy jihat)" asarida milliy qadriyatlarga "ma'lum bir etnik jamoa tomonidan e'tirof etilgan qadriyatlar" deb ta'rif beradi. Olim marosimlar, urf-odatlar, an'analar, xulq-atvor namunalari "milliy qadriyatlar"ning tarkibiy elementlari³, deb ataydi.

Falsafada mavjud bo'lgan qadriyatlar nazariyalari asosida: M. Shelerning moddiy nazariyasi⁴ , neokantchilik vakillarining "qadriyat-ideallar" nazariyasi, M. Veberning ijtimoiy-tarixiy nazariyasi⁵ va boshqalar, etnik-madaniy qadriyatlarni individual va shu bilan birga guruhning xatti-harakati va maqsadlarini, shu jumladan moddiy, ma'naviy, madaniy, kasbiy, ijtimoiy hayot sohasini tushunish shakli sifatida tasavvur qilish mumkin. Qadriyatlar o'ziga xos muhim mezon bo'lib, maqbul yoki nomaqbul harakat, u yoki bu obyekt, hodisaga ustunlik berish to'g'risida qaror tanlash uchun asosdir. Bizning fikrimizcha, inson atrofdagi dunyoni idrok etadi va tasniflaydi, qarorlar qabul qiladi, hozirgi paytda hukmron

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси –Тошкент, Ўзбекистон, 2021. –Б. 267

² Эркаев А. Миллий ғоя ва маънавият. -Тошкент.: Маънавият, 2002. - 24 б.

³ Шадже, А. Ю. Национальные ценности и человек (социально-философский аспект) / А. Ю. Шадже. - Майкоп : Изд-во Адыгейского гос. ун-та, 1996. - 168 с.

⁴ Шелер, М. Положение человека в космосе [Электронный ресурс] / М. Шелер. - Режим доступа : http://www.krotov.info/libr_min/25_sh/el/er3.html

⁵ Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер ; пер. с нем. ; сост., общ.л. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер ; пер. с нем. ; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко ; коммент. А. Ф. Филиппова. - М. : Прогресс, 1990. - 602 с.

bo'lgan etnik doimiylikka muvofiq harakatlarni amalga oshiradi. Qadriyatlar va qiymat yo'nalishlari tizimi shunday rivojlanadi.

Milliy qadriyatlarning ijtimoiy ahamiyati avvalambor, jamiyat hayotida etnomadaniyat o'ynaydigan rol bilan ham belgilanadi. Bugungi kunda N. A. Berdyayevning «Filosofiya neravenstva» (notenglik falsafasi) kitobida shakllantirilgan faraz haqligini batafsil isbotlab o'tirishning zarurati yo'q. Bu kitobda u nasl sifatidagi insoniyat mavjudligining oliy mazmuni shaxslarning o'sib borayotgan barcha moddiy ehtiyojlarini butkul qondirishga qodir bo'lgan samarali faoliyat ko'rsatuvchi iqtisodiyotni yaratish emas, siyosiy institutlar faoliyatini takomillashtirish ham emas balki madaniyatni yaratishda ekanligi to'g'risida yozgan edi. Mazkur mulohaza mamlakatimizdagi va horijdagi deyarli hech bir yetuk tadqiqotchilar tomonidan rad etilmaydi. Xuddi N. Berdyayev singari ular ham madaniyat u yoki bu xalq tomonidan ko'p asrlar davomida yaratilgan eng yaxshi jihatlarni o'zida jamlashidan, aynan madaniyat tufayli inson o'zini tarixning asl subyekti deb tanishi yuz berishidan kelib chiqadilar.

Endilikda madaniy, jumladan milliy qadriyatlarni saqlab qolish va ko'paytirish faoliyatning o'ziga xos turiga mansub ekanligini, busiz jamiyat taraqqiyot yo'lidan borolmasligini, ham ayrim inson, ham butun insoniyat uchun soxta emas balki asl hayot uchun sharoitlar yaratib bo'lmasligini kundan kunga ko'plab kishilar anglamoqdalar. Bu fikr dunyoning madaniy turli tumanligini saqlab qolish, madaniyatlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish, madaniy qadriyatlarga oliy darajadagi qadriyatlar sifatidagi munosabatni shakllantirish maqsadini qo'ygan YUNESKO va boshqa xalqaro tashkilotlarning asosiy hujjatlarida yorqin aks ettirilgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qurbonov R. Yoshlarda harbiy vatanparvarlikni tarbiyalashda milliy g'oyaning roli (ijtimoiy-falsafiy tahlil). –T., O'zMU, 2009;
2. Qurbonov T. Yoshlarning milliy g'ururini tarbiyalashda madaniy merosning o'rni va roli. –T., O'zMU, 2006;

3. Qo'chqorov V. Siyosiy o'zini anglashning ayrim jihatlari // Jamiyat va boshqaruv. 2007, №1. –B.62.
4. Lansov S. Politicheskaya konfliktologiya.- SPb.: Piter,2008.
5. Ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va ularning yoshlar tarbiyasidagi o'rni. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004. – 200 b.;

Elektron manbalar

5. <http://ijtimoiy-fikr.uz/>
6. <http://uza.uz>
7. <https://strategy.uz>
8. <https://tadqiqot.uz>